

O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAGRIKENGLIK MASALALARI UMUMINSONIY QADRIYAT SIFATIDA

Amonova Nafisa

Navoiy davlat pedagogika instituti

Rus tili va adabiyoti ta’limi yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda yetishib chiqqan buyuk allomalarning ijtimoiy-falsafiy qarashlari haqida so‘z boradi. Ularning ma’naviy merosidagi diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, ko‘p millatli O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bagrikenglik masalalarining umuminsoniy qadriyat sifatida ulug‘lanishi to‘g‘risida ham so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, hamjihatlik, hamkorlik, ijtimoiy muros, barqarorlik, tinchlik, totuvlik, vatanparvarlik.

Jamiyatning ijtimoiy hayotida tinchlik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash, millatidan qat’iy nazar, mamlakatimizda istiqomat qiluvchi barcha fuqarolar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta’minlash O‘zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. O‘zbekiston ko‘p millatli davlat bo‘lib, unda turli din vakillari o‘rtasida teng huquqli munosabatlar o‘rnatilishi davlat nazoratidadir. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda esa O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan bir qancha millat va elat vakiliga erkin yashashlari uchun o‘z sohalarida qonuniy ravishda faoliyat yuritishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mana shunday jihatlar esa mamlakatimizda tolerantlik, bag'rikenglik, hamjihatlik kabi umuminsoniy qadriyatlar naqadar ulug'lanishidan dalolat beradi.

Millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik o‘zbek xalqining oliy qadriyatlaridan biridir. Bu umuminsoniy qadriyatlar inson hayotining barcha jabhalarida namoyon bo‘lib, ular barcha xalqlarning an‘ana va urf-odatlarini, din marosimlarini, o‘zaro munosabatlari, ularning axloqiy-estetik qarashlarida, kishilar ma‘naviy hayotida o‘z ifodasini topadi.

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining boy ma‘naviy merosi millatlararo totuvlik, hamjihatlik, diniy bag‘rikenglik kabi yuksak qadriyatlarning shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

Turli xalqlar o‘rtasida tinchlik va totuvlikni qaror toptirish, hamkorlik va hamjihatlikda yashash g‘oyasini izchil rivojlantirib, nazariy va falsafiy asoslashga harakat qilgan buyuk mutafakkirlardan biri Sharq xalqlarida Muallimi soniy nomi bilan shuhrat qozongan alloma Abu Nasr Forobiydir. U evdemonizm (baxtiyorlik) tarafdori edi. Forobiy o‘zining ko‘plab asarlarida, xususan, “Fozil odamlar shahri”, “Qadr-qimmat, baxt va komillik haqida” risolalarida insonlar jamoasining paydo bo‘lishining tarixiy va ijtimoiy sabablari haqida ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Shuningdek, u kishilar bir-birining yordamisiz yashay olmasligini, faqat hamkorlik va o‘zaro yordam kishilik jamiyatining vujudga kelishiga, jamiyat barqarorligi va rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkinligining asosiy sababini ham ko‘rsatadi. Bu haqida Forobiy shunday yozadi: “Inson tabiatan shundayki, uning mavjudligi va yuksak kamolotga erishishi uchun unga ko‘p narsa kerak bo‘ladi. Bularning barchasiga faqat uning o‘zigina yolg‘iz erisha olmaydi, bunga erishish uchun unga insonlar jamoasi kerak. Shuning uchun ham insonlar bir-birlari bilan o‘zaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yish orqali o‘zlari intilgan komillikka erishadilar. Demak, odamlar o‘zaro hamkorlik va hamdo‘stlik, bir-biriga ko‘maklashish orqali nafaqat moddiy, balki ma‘naviy ehtiyojlarini ham qondirishadi, buning natijasida har bir inson, butun jamoa ma‘naviy kamolotga erishadi”¹.

¹ Xayrullaev M.M. Forobiy.-T.:1975.B. 302-303.

Forobiyning yuqorida keltirilgan ijtimoiy qarashlari turli irqqa mansub bo‘lgan millat va elatlar o‘rtasida diniy adovat, urush va nizolarning tarixiy, ijtimoiy, madaniy va ma’naviy ildizga ega emasligini isbotlashga xizmat qiluvchi nazariy asosdir. Har qanday jamiyatning haqiqiy qadr-qimmatini va uni boshqalardan ajratib turishi iqtisodiy va harbiy qudratda emas, balki shu jamiyat fuqarolarining bilimiga, insoniy axloq va qadr-qimmatga erishishidir.

Forobiy fikrlarining ijtimoiy-siyosiy ahamiyati bugungi kunda hamjihatlik va totuvlik tamoyillari barqaror bo‘lgan jamiyatda har tomonlama mustahkam ijtimoiy-siyosiy barqarorlik hukm surishi bilan dolzarbdir. Mutafakkirning diniy bag‘rikenglikka da’vat etuvchi bunday konseptual g‘oyalari ko‘plab millat va elatlar, turli din vakillariga boshpana bergan yurtimiz uchun katta ahamiyatga ega.

Ibn Sino ham o‘zining falsafiy-ijtimoiy qarashlarida Abu Nasr Forobiy singari har bir shaxsning o‘zligini anglashga bo‘lgan intilishida hamjihatlik, o‘zaro totuvlik, erkinlik, ruhiy xotirjamlikka erishish kabi ma’naviy-ijtimoiy hodisalarni o‘ziga xos tarzda yoritib beradi.² Jamoaviylik tizimi o‘zaro hamjihatlik va jamoa a‘zolarining hamdo‘stligi asosida barqaror bo‘ladi. "Agar ular o‘rtasida ziddiyat yuzaga kelsa, ularning har biri jamoaning barcha a‘zolari uchun foydali bo‘lgan adolatni tushunsin, adolatsizlik esa jamoa a‘zolari uchun zararli deb tushuniladi."³

O‘z davrining yirik mutafakkirlaridan biri hisoblanmish Abu Rayhon Beruniy ham qadimdan Buyuk ipak yo‘lida joylashgan mamlakatimizning mental xarakteriga xos bo‘lgan milliy va diniy bag‘rikenglik tamoyillari yuksak darajada rivojlanganligi haqida tarixiy ma’lumotlar beradi. Beruniy gumanist mutafakkir sifatida bir xalqning boshqa bir xalqdan ustunligini, turli xalqlar o‘rtasida diniy ixtilof va nizolarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladigan harakatlarni keskin tanqid qiladi. Jumladan, u o‘zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" nomli asarida arablarni eronliklardan ustun qo‘yishga uringan o‘rta asr tarixchilaridan birining fikriga shunday baho beradi: "Uning kitobida aytilgan so‘zlar uning

² Ibn Sino. Tanlangan falsafiy asarlar.-M.:Nauka, 1980.

³ Boltayev M. Abu Ali Ibn Sinoning falsafii-ijtimoiy talimoti.-Buxoro, 2001.-B.17.

eronliklar bilan o‘sha xalq o‘rtasida adovat va nafrat borligini ko‘rsatadi. Chunki u arablar eroniyatlardan ustunroq, deb yozish bilan qanoatlanmasdan, hatto u eronliklarni “arziyas, past, tanazzulga uchragan xalq” deb atagan. Agarki, u ozgina fikr yuritib, o‘zi eronliklardan yaxshiroq deb bilgan o‘zining millati tarixini yodga olsa, ikki millat haqida o‘rinsiz gapirib, o‘zini yolg‘onchi qilib qo‘yganligini anglab yetardi”,⁴ - deb yozadi.

Buyuk mutafakkirlarimizdan biri Abdurahmon Jomiyning falsafiy qarashlarida ham adolat, insonparvarlik g‘oyalari yuksak darajada ulug‘lanadi. Uning “Bahoriston” asari o‘sha olis zamonlarda yashayotgan boqiy o‘gitlar, hikmatlarni o‘zida mujassam etgani, iymon-e‘tiqod, poklik, adolat, mehr-muhabbatga da‘vat etishi, asar tarkibida keluvchi hikoyalarini hozirgacha sevib mutolaa qilib kelayotganlarga ma‘naviy huzur baxsh etishi bilan ham ahamiyatlidir.

Shuningdek, Alisher Navoiy o‘zining axloqiy-falsafiy qarashlarida Odam va Olamning mohiyati haqida ko‘p fikrlar bildirgan. Alisher Navoiy “Xayrat ul-abror” (“Solihlar sarosimasi”) asarining o‘n oltinchi bobida “insonparvar” tushunchasiga shunday ta‘rifni beradi: “...bu shaxshar qanday vaziyatda ham yon-atrofidagi insonlarga sodiq qoladi, sabr bilan turli sinov va qiyinchiliklarga chidaydi va hech kimga yomonlik tilamaydi”. Shu bilan birga, Navoiy o‘z asarlarida do‘stlik va ahillik, adolat va osoyishtalik kabi tushunchalarga ham atroflicha to‘xtalib o‘tadi. Mutafakkir odamlarni ma‘rifatga chorlab, yomon niyatli kishilarni tanqid qiladi va shunday yozadi:

Dedi, har ishki qilmish odamizod,

Tafakkur birla bilmish odamizod.⁵

Alisher Navoiy turli xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, totuvlik, o‘zaro hurmat kabi insoniy fazilatlar tarafdori bo‘lganini uning ushbu satrlari ham tasdiqlaydi:

⁴ Abu Rayxon Beruniy. Tanlangan asarlar. I jild – Toshkent: Fan, 1968. – B.283.

⁵ Alisher Navoiy. Saddi-Iskandariy.-T.:Yangi asr avlodi, 2009.

“Tushun, ey er yuzi ahli, adovat yomondir. O'zaro do'stlikda yashanglar, bundan yaxshi taqdir yo'q”.⁶

Buyuk so'z san'atkori Sa'diy Sheroziyning falsafiy qarashlarida ham insonlar va xalqlarni tinch-totuv, hamjihatlikda yashashga da'vat etish kabi g'oyalar yetakchilik qiladi. Uning hikmatlari orasida

Hamma insonlar ham odamga farzand,

Biri yaxshi, biri yomonlikka band.

Birisidan topmas chumoli ozor,

Birisida itdan kamroq nomus-or

degan satrlar uchraydi.⁷

Darhaqiqat, insonlarning barchasini shaklu-shamoyili bir, ammo ularning bajarayotgan amallari turlicha. Diniy mifologiyaga ko'ra, barcha insonlar aslida Odam Ato va Momo Havoning farzandlari deb talqin qilinadi. Hamma insonlar odamzod degan buyuk sharaflilik nom ostida yashaydi. Ammo ba'zilar umrini yaxshilik va ezgulik bilan, ayrimlari esa yovuzlik va adovat bilan o'tkazadi. Ayrim kishilar hatto chumoliga ozor bermaydigan darajada beozor bo'lsa, ayrimlarida hattoki, itchalik or-nomus yo'q. Sheroziyning fikricha, tinchlik yo'li bilan hal qilinadigan, murosa qilish bilan bitadigan ishlarga ham jang qiladigan insonlar aqlini aslida zang bosgan. Kim agar Shayton hukmiga ergashsa, u butun umri davomida o'z gunohlari orasida sarson yuradi, deb ta'kidlaydi Sa'diy Sheroziy. Shuningdek, do'st qobig'i ichida uchraydigan begonadan ehtiyot bo'lki, u seni diningdan, insoniylikingdan ham chiqarishi mumkin. Jangohda hattoki qo'lingda qilich bo'lsa ham yarashish, murosa qilish va hamjihat bo'lish yo'llarini izla. Bir-biringizni ayang, ko'ngillarga ozor bermang, chunki gina-kudurat qilish, bir-biri bilan yovlashish tarqoqlik va parchalanishga sabab bo'ladi. Insonlar uchun eng yaxshi fazilat-ahillik, tinchlik va birdamlikdir, deb ta'kidlaydi Sheroziy hamda shunday yozadi:

Birlashsa chumoli ittifoq bo'lib,

⁶ Alisher Navoiy. «Xamsa». Saddi-Iskandariy.-T.:Yangi asr avlodi, 2009.

⁷ Sa'diy Sheroziy. Guliston.-T.:Yoshlar nashriyot uyi, 2018.

Arslon terisin olajak shilib.

Bu satrlarda agar kishilar o'zaro do'st va hamjihat bo'lib, birdamlik va totuvlikda yashashsa, hech qanday g'arazli g'oyalar ularga ta'sir o'tkazolmaydi hamda to'g'ri yo'ldan ularni ozdirolmaydi degan fikr ilgari surilgan.

Yuqorida nomlari keltirib o'tilgan bu mutafakkirlar turli nizolar va diniy ixtiloflarni oldini olish bilan bog'liq masalalarda adolat nuqtai nazaridan yondashib bayon etadilar. Ular nafaqat o'z xalqi, o'z Vatani haqida qayg'urgan, balki boshqa xalqlarning baxtu-saodati, tinchligi to'g'risida ham qayg'urib, bu borada insonparvarlik g'oyalariga sodiq qolgan va barcha xalqlarga g'amxo'rlik qilishgan.

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asosiy g'oyasi shundaki, ular shaxsning yuksak qadr-qimmatini, uning ozodligini yuqori pardalarda tarannum etadilar. Ular bir xalqni boshqa xalqqa qarama-qarshi bo'lmaslikka chorlab, Allohning huzurida ham, jamiyatdagi qonunlar oldida ham barcha birdek baravar ekanligini alohida ta'kidlashadilar.

Shunday qilib, Markaziy Osiyoda ijtimoiy-falsafiy tafakkur taraqqiyoti jarayonida ularning ma'naviy merosida ezgulik g'oyalari, barcha fuqarolarning jamiyat oldidagi tengligi, irqi va millatidan qat'iy nazar o'zaro hamjihatlik, ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarni ulug'lashga bo'lgan altruistic g'oyalar yetakchilik qilishiga guvoh bo'lamiz. Bunday da'vatlar esa o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarida vatanga sadoqat, hamjihatlik, diniy bag'rikenglik kabi qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy. Saddi-Iskandariy.-T.:Yangi asr avlodi, 2009.
2. Abu Rayxon Beruniy. Tanlangan asarlar. I jild-Toshkent: Fan, 1968.-B.283.
3. Sa'diy Sheroziy. Guliston.-T.:Yoshlar nashriyot uyi, 2018.
4. Boltayev M. Abu Ali Ibn Sinoning falsafii-ijtimoiy talimoti.-Buxoro, 2001.-B.17.
5. Ibn Sino. Tanlangan falsafiy asarlar.-M.:Nauka, 1980.
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 8-jild.-T.:1991.-B. 128.
7. Xayrullaev M.M. Forobiy.-T.:1975.B. 302-303.